

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ С США, ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Араббаева Фазилят

Ташкентский государственный Университет Востоковедения

Студентка 4-курса факультета «Корееведение» направления

Мировая политика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7885226>

Аннотация. В данной статье представлена информация о международных отношениях Республики Корея с США, перспективах многостороннего сотрудничества и достигнутых успехах в области торговли между двумя государствами, составлены дипломатические документы.

Ключевые слова: торговля, продукт, Объединенный комитет, рок, Запад, СТА, США-рок, экспорт.

INTERNATIONAL RELATIONS OF THE REPUBLIC OF KOREA WITH THE UNITED STATES, PROSPECTS FOR MULTILATERAL COOPERATION

Abstract. This article provides information on the international relations of the Republic of Korea with the United States, the prospects for multilateral cooperation and the successes achieved in the field of trade between the two states, and diplomatic documents were drawn up.

Key words: trade, product, joint committee, rock, West, STA, US-rock, export.

Торговые отношения

Южная Корея и США являются важными торговыми партнерами. В 2020 году объем торговли между двумя странами составит более 170 миллиардов долларов товаров и услуг. США экспортируют значительное количество товаров и услуг в Южную Корею, в то время как Южная Корея является шестым по величине экспортным направлением для товаров США. В 2012 году две страны подписали американо-Корейское соглашение о свободной торговле (Corus), которое отменило тарифы на многие сельскохозяйственные и промышленные продукты и услуги. Двусторонняя торговля продолжала расти с момента подписания соглашения, что привело к увеличению инвестиционной и экономической активности обеих стран. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил, что планирует ускорить создание космических ракет в рамках программы исследования космоса в сотрудничестве с США.

29 августа 2021 года начальник штаба ВВС Республики Корея генерал-лейтенант Пак Ин Хо и командующий космическими операциями США Джон Реймонд подписали соглашение о создании единого консультационного центра по космической безопасности.

Факты о торговле между США и Кореей в 2020 году объем торговли США товарами и услугами с Кореей составил около 154,9 миллиарда долларов. Объем экспорта составил 69,0 млрд; импорт-8 85,9 млрд. В 2020 году дефицит США в торговле товарами и услугами с Кореей и Югом составил 16,8 миллиарда долларов. Корея в настоящее время занимает 6-е место по объемам торговли сырьевыми товарами в 2020 году с общим (двусторонним) оборотом в 127,2 миллиарда долларов США. Экспорт товаров составил 51,2 млрд; импорт товаров - 76,0 млрд. В 2020 году дефицит торговли США с Кореей составил 24,8 миллиарда долларов.

Объем торговли услугами (экспорт и импорт) с Кореей в 2020 году составил около 27,7 миллиарда долларов. Экспорт услуг составил 17,8 млрд. долл.; импорт услуг - 9,8 млрд. долл. В 2020 году профицит торговли США с Кореей составил 8,0 миллиарда долларов.

По данным министерства торговли, экспорт товаров и услуг США в Корею в 2019 году поддержал около 256 тыс. рабочих мест (есть последние данные) (240 тыс. поддержал экспорт товаров и 15 тыс. - экспорт услуг)¹.

Появление Республики Корея в качестве мирового лидера также привело к растущей активности Союза США и Республики Корея, который сосредоточен на перспективных возможностях сотрудничества в космосе, энергетике, здравоохранении, изменении климата и киберпространстве. Соединенные Штаты и Республика Корея обновили свое гражданское ядерное соглашение "123" в 2015 году, сохранив двустороннюю комиссию высокого уровня для решения взаимовыгодных гражданских ядерных вопросов. Две страны подписали соглашение о гражданском пространстве в 2016 году для расширения сотрудничества в исследованиях гражданского пространства, и раз в два года мы проводим заседания Совместного комитета по науке и технологиям на уровне Кабинета министров. Всеобъемлющее соглашение между США и Корея по науке и технологиям (STA) установило взаимовыгодное научное сотрудничество. Южная Корея является активным партнером в борьбе с незаконным, нерегулируемым и незарегистрированным рыболовством.

Отношения между странами между Соединенными Штатами и Республикой Корея являются центральным столпом наших многосторонних отношений. Согласно источнику иностранных студентов, обучающихся в колледжах и университетах США, Rock является третьим по абсолютным показателям (и первым на душу населения). Образовательный обмен включает в себя сильную программу обмена Фулбрайта, а также программу Work, english, study, and Travel (West), которая позволяет различным группам корейских студентов и молодых лидеров узнать больше о Соединенных Штатах.

Подчеркивая прочность союза США и Республики Корея, первая зарубежная поездка президента Муна после его инаугурации в мае 2017 года состоялась в США в июне 2017 года. В ноябре 2017 года президент Трамп стал первым президентом США, посетившим Республику Корея с государственным визитом. За 25 лет, хотя предыдущие президенты Обама, Буш и Клинтон за это время совершили несколько неправительственных визитов в Республику Корея.

Экономическое сотрудничество:

Помимо торговли, Южная Корея и США сотрудничают по различным экономическим вопросам, которые помогают обеспечить взаимную выгоду. Две страны сотрудничали в области внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект, сети 5G, кибербезопасность. Это помогло обеспечить инновации и рост в обеих экономиках. Кроме того, Южная Корея и США сотрудничали по таким вопросам, как охрана окружающей среды, изменение климата, энергетика. Это сотрудничество привело к развитию технологий и политики в области чистой энергии, обеспечивающих устойчивое развитие.

¹ <https://ustr.gov/страны-регионы/Япония-Корея-АТЭС/корейя>

За последние несколько десятилетий Южная Корея достигла значительно более высокого экономического роста и в настоящее время является седьмым по величине торговым партнером США. Между странами налажены связи по поставкам промышленной продукции, сельскохозяйственной продукции, услуг и технологий. 15 марта 2012 года вступило в силу соглашение о свободной торговле, которое подчеркивает глубину двусторонних торговых отношений между странами.

С 11 по 12 мая 2018 года между вооруженными силами США и Республики Корея проводились совместные маневры ВВС "Макс гром". Совместные военные учения США и Республики Корея Key resolv и Foal Eagle проводятся с 1 апреля 2018 года.

9 мая 2019 года в Сеуле запланированы трехсторонние переговоры для высокопоставленных военных из США, Южной Кореи и Японии. Участники встречи обсудили вопросы безопасности, в частности, расширение сотрудничества в связи с ситуацией в КНДР.

В 2020 году Соединенные Штаты и Южная Корея продолжают проводить совместные военные маневры с учетом дипломатических усилий в направлении Северной Кореи

Министр иностранных дел Республики Корея Чон У Ён 10 февраля 2021 года заявил о необходимости более прочного, взаимовыгодного и всеобъемлющего развития американо-южнокорейского союза.

Инвестиции:

Инвестиции-еще одна область, в которой Южная Корея и США сотрудничают. США являются важным инвестором в Южной Корее, и в стране работает множество американских компаний. Южнокорейские компании также сделали значительные инвестиции в США. Яркими примерами этого являются такие компании, как Samsung и Hyundai. Хотя торгово-экономическое сотрудничество между Южной Кореей и США было выгодным, существуют проблемы, которые необходимо преодолеть.

Одной из важнейших трудностей является протекционизм и появление торговых барьеров, которые могут негативно сказаться на торговых отношениях.

Однако есть возможности и для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Одной из потенциальных областей роста является сфера услуг, которая не была полностью исследована в соответствии с контрактом Corus. Существует также возможность дальнейшего сотрудничества в области финтех-технологий и биотехнологий.

REFERENCES

1. <https://ustr.gov/страны-регионы/Япония-Корея-АТЭС/корея>
2. Япония — Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона
3. Скачок до:2,0 2,1 Южная Корея — Отношения с Японией
4. Аластер Гейл, „Вражда между Южной Кореей и Японией беспокоит США: требование Сеула о новых извинениях за “комфорт женщин” во время Второй мировой войны осложняет региональные связи в области безопасности”, Wall Street Journal, 17 февраля 2015 г.
5. „,arxiv nusxasi“. 10 октября 2015 года - йилда асл нусхадан арканзасланди. Гаральди: 3-нояб. 2022-йил.

6. Краткое содержание "Дипломатической синей книги" за 2014 год, глава 2, Внешняя политика Японии в панорамном виде 1. Азия и Океания